

EVRENSEL TASARIM DOĞRULTUSUNDA MARKALARIN ERİŞİLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM ÇÖZÜMLERİ

Deniz KÜRŞAD¹

¹ Doçent, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Grafik Tasarımı, 0000-0002-9824-5641

Sorumlu yazar: denizkrasd@gmail.com

ÖZET

Günlük yaşamda yaşlı, engelli, hamile, hasta gibi özel gereksinime sahip olan bireylerin, yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çeşitli ihtiyaçları bulunabilmektedir. Toplumun tüm kesimleri için ortak tasarımlar yaratma amacıyla 1980'li yıllarda ortaya atılan evrensel tasarım yaklaşımı, kullanıcı merkezli, kapsayıcı ve erişilebilir tasarım yaklaşımlarıyla, çeşitli gereksinimlere sahip bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda yaşam kalitesinden yararlanmasını sağlayacak çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Yaşam boyu tasarım, gerçek yaşam için tasarım, kuşaklararası tasarım, herkes için tasarım gibi ifadelerle kendisine karşılık bulan evrensel tasarımın daha çok mekânsal erişilebilirlik konusu çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda herkes için erişilebilir tasarım anlayışı ile tasarlanan ürünleri ile ön plana çıkan markaların sayısında artış gözlemlenmesi ile birlikte bu konuda bir çalışma ortaya koymak amaçlanmış, çalışmada erişilebilirlik kavramı, evrensel tasarım üzerinden açıklanarak, herkes için erişilebilir tasarımın önemi ve bu ilkeyle tasarlanmış ürünlere duyulan ihtiyaç ifade edilerek günümüzde markaların erişilebilirlik konusu ile ilgili artan farkındalıkla ürettikleri ürün tasarımları incelenmiştir.

Araştırmalar sonucunda, hareket kısıtlılığı bulunan bireyler için tasarlanan ürünlerden, görme engelliler için tasarlanan kolaylaştırıcı eğitim setine, makinelere işitme engelliler için eklenen erişilebilirlik modlarından, tüm bireyler için çeşitli ölçülerde ayarlanabilen manuel sistemlere kadar birçok ürün çeşitliliğinin olduğu görülmüştür. Evrensel tasarım odaklı yaklaşımın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği ve topluma katkıda bulunan markalar için olumlu bir imaj yaratmada yardımcı olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu alanın, tasarımcılara yenilikçi ve kapsayıcı ürünler tasarlama konusunda kariyer yolculuğunda yeni bir profesyonel yaklaşım ve yeni bir iş sektörü sunma potansiyeline sahip olduğuna inanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Erişilebilir Tasarım, Erişilebilirlik, Evrensel Tasarım, Kapsayıcı Tasarım, Herkes İçin Tasarım.

DESIGN SOLUTIONS OF BRANDS FOR ACCESSIBILITY IN LINE WITH UNIVERSAL DESIGN

Deniz KÜRŞAD¹

¹Doçent, Çanakkale Onsekiz Mart University, Graphic Design, 0000-0002-9824-5641

Corresponding author: denizkrsd@gmail.com

ABSTRACT

Individuals with special requirements in their daily life, such as the elderly, the disabled, the pregnant, and the sick, may have various needs to increase their quality of life. The universal design approach, which was introduced in the 1980s with the purpose of creating common designs for all segments of society, aims to provide solutions that will enable individuals with various needs to benefit from a quality of life on equal terms with other individuals through user-centered, inclusive, and accessible design approaches.

Lifelong design, design for real life, inter-generational design, and design for everyone are other terms used for universal design, which is mostly examined within the framework of spatial accessibility. The number of brands that stand out by designing their products with an accessible design approach for everyone has increased in recent years, and thus it was aimed to conduct a study on this subject. In this study, the concept of accessibility is explained through universal design, and the importance of accessible design for everyone and the need for products designed with this principle are emphasized. In addition, the product designs that brands have developed with an increasing awareness of the issue of accessibility are examined.

Research has shown that a wide range of products has been offered, such as products designed for individuals with limited mobility, training sets designed for people with visual disabilities, accessibility modes added to machines for people with hearing disabilities, and manual systems that can be adjusted to various sizes for everyone. It is thought that the universal design-oriented approach appeals to a wide range of users and helps create a positive image for brands that contribute to society. At the same time, it is believed that this area has the potential to offer a new professional approach and a new business sector in the career journey for designers in designing innovative and inclusive products.

Keywords: Accessibility, Accessible Design, Inclusive Design, Design For Everyone, Universal Design.

GİRİŞ

1980’li yıllarda ortaya atılan Evrensel Tasarım kavramı, yaş, dil, ırk, kültür gibi özellikleri ayırt etmeksizin herkesin ortam, çevre, ürün gibi tasarlanabilecek olan yapılardan eşit derecede yararlanabilmelerini sağlayan bir tasarım yaklaşımını ifade etmektedir. Bu kavram, herhangi bir uyarlamaya gereksinim olmadan ihtiyaç duyan herkesin bu anlayışla tasarlanan ürün, hizmet ve koşullardan olumlu bir şekilde faydalanmalarına olanak sağlar. Evrensel tasarım, erişilebilirlik kavramından çoğu zaman ayrı düşünülemez, erişilebilirliği bir bakıma bir araç gibi kullanır. Kavram doğrultusunda, yapıları çevre, mimari yapılar ve ürünlerde yalnızca estetik kaygı değil, işlevsellik ekseninde kullanıcı odaklı bir yaklaşım önemsenir. Özellikle engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren tasarım çözümleri tüm kullanıcılar için de elverişli olabilmektedir ve bu durum kapsayıcı tasarıma işaret etmektedir. Çoğunlukla mimari erişilebilirlik ve internet üzerindeki içeriklere erişilebilirlik temaları üzerinde çalışma yapılan bir alan olması ile son yıllarda markaların özellikle ambalaj ve ürün tasarımlarında da erişilebilir kapsayıcı çözümler ürettikleri görülmektedir. Engellilerin kullanım ihtiyaçlarını gözeterek toplumsal katkı bilinci ile üretilen bu ürünler markalara aynı zamanda marka sadakati oluşturma ve marka imajını tazeleme gibi çeşitli katkıları da olmaktadır.

Bu çalışmada, evrensel tasarımın önemi, erişilebilirlik kavramı ve erişilebilir tasarım, erişilebilir tasarım çözümlerine ürünlerine entegre etmiş markalar üzerinden markalar için erişilebilirliğin önemi aktarılmıştır. Ayrıca, çalışmada aktarılan bilgiler doğrultusunda markalar ve tasarımcılar için erişilebilir tasarım çözümleri üzerine öneriler yer almaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışma, evrensel tasarım kavramı üzerinden markaların günümüzde erişilebilir tasarım çözümlerini ürünlerine nasıl yansıttıkları üzerine somut örnekler sunarak farkındalık yaratmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda öncelikle evrensel tasarım ve erişilebilirlik kavramları başta olmak üzere ilgili kavramları da açıklayan literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Teorik bilgiler doğrultusunda günümüzde dünyada erişilebilir tasarım anlayışını ürünlerine yansıtan markalar araştırılmış, ürün örnekleri incelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışma aynı zamanda markaların, ürünlerinde toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını gözeterek, toplumsal katkı bilinci ile nasıl tasarım çözümleri geliştirilebileceği ile ilgili ipuçları sunmaktadır.

ENGELLİLİK KAVRAMI ÜZERİNE

Bir toplumda hareket yeteneği sınırlı kişiler çoğunlukla engelli birey olarak değerlendirilmektedir. Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde, “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” engelli olarak tanımlanmaktadır (Kurtoğlu, 2022). Sağlığın bozulması sonucunda geçici ya da kalıcı olarak belirli bir yeteneğin sınırlı kullanımı da geçici engellilik olarak değerlendirilmektedir. Engellilik tanımının farklı kaynaklarda birçok karşılığı bulunmaktadır. Engellilik kavramının tanımında olduğu gibi sınıflandırılmasında da çok sayıda bakış açısı bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü engelli bireyi; vücut fonksiyonlarını kullanmada fiziki ve zihinsel kısıtlılık veya kayıp hâlinde

olan kiři olarak tanımlamaktadır (Baydag, 2013, s. 14). Genel olarak engellilik türleri ise: Ortopedik engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, dil ve konuşma engelliler, zihinsel engelliler, süregelen engelliler, ruhsal ve duygusal hastalığı olanlar, diđer engelliler şeklinde 8 grupta ele alınmaktadır. Diđer engelliler: yaşlılar, geçici engelliler, hamileler ve kalıcı hastalıkları nedeniyle sürekli tedavi ve bakıma gereksinim duyan kişilerdir (Arslan ve Mutlu, 2021).

Engelli bireyler, günlük yaşamda bilgiye erişme, bilgiyi algılama, kısmi veya tamamen görme, işitme, koordinasyon, denge, tutma, kavrama, dokunma, eğilme, kalkma, aşırı kilo sonucu hareket etmede zorluk yaşama gibi birçok sorunla karşı karşıya gelmektedir.

EVRENSEL TASARIM KAVRAMI

Engellilere olan bakış açısı tarihten günümüze kadar giderek daha iyi bir konuma gelmiştir. Yine de günümüzde, engelli bireylerle ilgili birçok yasal düzenleme ve uygulama hayata geçirilse de, yetersiz bilgi ve olumsuz tutumlar sonucu hala ötekileştirildikleri ya da yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların yeterli olmadığı görülmektedir.

Engelli bireylerin günlük yaşamda hayatlarını kolaylaştırmak ve herkesle eşit koşullara sahip olmada evrensel tasarım felsefesinin çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Evrensel tasarım; fizyolojik özelliklerine, yaşına, cinsiyetine, sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, toplumdaki farklı özelliklere sahip tüm insan grupları için ortak tasarımlar yapmayı amaçlar (Zeyrek Çepehan ve Güller, 2020, s. 383). Amerika Birleşik Devletleri genelinde “evrensel tasarım” (universal design), Avrupa ülkelerinin birçoğunda ise, “kapsayıcı tasarım” (inclusive design) olarak tanımlanan tasarım yaklaşımı, dünyanın farklı ülkelerinde “kullanıcı odaklı tasarım” (user needs design), “ömür boyu tasarım” (life span design) ve “kuşaklararası tasarım” (transgenerational design) gibi terimlerle de ifade edilmektedir (Türkmen ve İşleyen, 2018, s. 36).

Evrensel Tasarım kavramının temelleri, 9 yaşında çocuk felci geçirmiş ve yaşamına engelli bir birey olarak devam etmek zorunda kalan Amerikalı Mimar Ronald L. Mace tarafından 1980’li yıllarda atılmıştır. Mace, North Carolina State Üniversitesi’nde 1997 yılında Evrensel Tasarım Merkezi’ni (The Center for Universal Design) kurarak evrensel tasarım ilkelerini yayımlamış, Amerika Yasalarına erişilebilirliği dahil ettirmiştir. Selwyn Goldsmith de, evrensel tasarım yaklaşımının geliştirilmesinde etkili olmuştur. Mimar, şehir plancısı, yazar ve engelli hakları savunucusu olan Goldsmith, günümüzde de hala ulusal ve uluslararası alanda bir standart olarak kabul edilen, kaldırım rampalarının geliştirilmesinde öncü olmuştur (Şekil 2).

Şekil 1. Goldsmith'in Evrensel Tasarım Piramidi

Şekil 2. Engelli Rampası

Evrensel tasarım, herkes tarafından kullanılmaya uygun, özel bir gereksinime ihtiyaç duyulmadan toplumun her kesimi tarafından kolaylıkla kullanılabilen ürün ve hizmetlere odaklanır. “İşlevsel kısıtlamaları olan insanları barındıran tasarım yaklaşımı, birkaç kişinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için dar kod uyumluluğundan, herkes için daha kapsayıcı bir tasarım sürecine doğru değişti (Preiser ve Ostroff, 2011, s. 1.3). Tüm kullanıcılara yönelik tasarlanan ortamlar, ürünler ve hizmetler sayesinde engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve yardıma ihtiyaç duyan kişiler toplumda dışlanmadan, ötekileştirilmeden yaşam koşullarından eşit biçimde faydalanabilmektedir.

“Evrensel tasarım kavramı, engelliler için tasarım kapsamında 1950’lerden itibaren konuya gösterilen ilgi çerçevesindeki gelişmeler sürecinde ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda Avrupa, Japonya ve ABD’de inşa edilmiş çevrelerde fiziksel engelliler için sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler düşünülmüş ve “engelsiz tasarım” (barrier-free design) anlayışı geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, ciddi fiziksel sınırlılığı olan kişileri özel ve ayrı tutan bir eğilim benimsenmiştir. Bina mevzuatı ve kanunlardaki mimari engellerin kaldırılması konusunu içeren engelsiz tasarım anlayışında, engellilik harekete odaklanarak, öncelikle ulaşım açısından ele alınmıştır” (Dostoğlu, Şahin ve Taneli, 2009).

Evrensel tasarım anlayışı, ötekileştirilen bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik mekanlar, çevreler ve ürünlere odaklanırken bunların tasarımlarının kapsayıcı ve erişilebilir olması ile ilgilenmektedir.

Erişilebilirlik ve Erişilebilir Tasarım Üzerine

Evrensel tasarım anlayışı, herkes için tasarım yaklaşımını benimser. Erişilebilirlik kavramı ise engelli bireyleri de kapsayan bir anlayışla kullanılabilirlik üzerinden değerlendirilmektedir. Evrensel tasarımın erişilebilirlik hedefi olması beklenir. Çünkü toplumun tüm bireylerinin potansiyellerini eşit düzeyde kullanabilmesinin sağlanması ortamların, ürünlerin büyük oranda erişilebilir olması ile sağlanabilmektedir. Evrensel tasarım her koşulda tüm bireyler için eşit tasarım tasarımı hedeflerken erişilebilir tasarım özellikle engelli bireyleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen çözümler sonucu ortaya çıkar. Günlük yaşamda sadece fiziksel engeli olan bireyler değil, hastalar, çocuklar ve yaşlılar mekanlara erişimde yaşadıkları zorluklar kadar ürünlere olan erişim ve kullanımda da zorluk yaşamaktadırlar. Bu doğrultuda evrensel tasarım ekseninde erişilebilirlik, engelli kişilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine yönelik olarak tasarlanan mekanlar, ortamlar, ürünler ve hizmetler doğrultusunda açıklanabilir.

Şekil 3. Evrensel Tasarımı Açıklayıcı Şema

Şekil 4. Kentsel Erişilebilirlik

Farklı engel türüne sahip olan bireyler kentsel ve sosyal çerçevede hassasiyet sağlanması gereken bir topluluğu oluşturmaktadır (Arslan ve Mutlu, 2021, s.2567). Çoğunlukla erişilebilirlik kavramı kullanıcıların kimseye ihtiyaç duymadan kolaylıkla mekanlara erişim sağlayabilmeleri üzerinden ele alınarak mekan, yapı ve çevre kavramları üzerinden değerlendirilse de özellikle son yıllarda markaların engelli bireylerin de gereksinimlerine yanıt veren kapsayıcı, erişilebilir ürünler piyasaya sürmeleri bu konuya verilen önemin ve duyarlılığın arttığını göstermektedir.

Markalar İçin Erişilebilirlik Kavramının Önemi

Markaların engelli bireylerin ihtiyaçlarını da önemseyen bir yaklaşımla erişilebilirlik kaygısı ile ürettikleri ürün sayısının gün geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir. Kapsayıcı bir yaklaşımla erişilebilir çözümler sunan ürünler sadece engelliler için değil toplumun tüm kesimi için de

kolaylık sağlamaktadır. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Spotify, Adobe, Airbnb, Twitter gibi dünyanın önde gelen markalarının öncelikle web ortamlarında erişilebilirlik ile ilgili ekran koruyucu, renk körlüğü dostu temalar, otomatik metin tanıma, sesli okuma gibi çözümlerinin bulunduğu görülmektedir. Örneğin Unilever, web sitelerinin erişilebilirlik sekmesinde, web sitelerini, ilk konsept önerisi 2001 yılında yayınlanan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. ile uyumlu olacak şekilde geliştirildiğini ifade etmekte ve erişilebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına verdiği önemin altını çizmektedir. Ses ve video içerikleri ile altyazılar gibi metin tabanlı bir alternatif sunduklarını, böylece görme bozukluğu olan kullanıcılara görüntünün yazılı bir açıklamasını sağladıklarını belirtmektedirler (Accessibility, 2024).

Şekil 5. Unilever Web Site Arayüzündeki Tema Seçeneği ve Footer Alanı

Markaların web erişilebilirliği çözümlerinin yanı sıra erişilebilir ürün tasarımı yaklaşımı ile daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladıkları gözlemlenmektedir. Örneğin, Microsoft, 2022 yılında “kapsayıcı teknolojiye odaklanmamızı artırıyoruz” yaklaşımı ile her türden el veya kol engeline sahip bireyler için fare ve klavye setlerini piyasaya sürmüştür (blogs.microsoft.com/accessibility).

Şekil 6. Microsoft Uyarlanabilir Aksesuarlar

Engelli bireylerin günlük yaşamda erişilebilirlikle ilgili yaşadığı problemlere dijital ortamlarda ya da ürün tasarımlarına yaptıkları iyileştirmelerle katkıda bulunmaya başlayan marka sayısı artmaktadır. Ergonomik ve günlük yaşamda kullanımı daha kolay ürünler tasarlamak, sosyal sorumluluk bilinci yüksek markalar için hassasiyet gösterilen konulardan birini oluşturmaktadır. Tüm bireylerin daha fazla ortamdaki, hizmetten, tasarımdan eşit derecede faydalanmalarına odaklanmak, markaların sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine de olanak tanımaktadır.

Markaların Erişilebilir Tasarım Çözümleri

Özellikle son yıllarda önemli birçok markaya ait kapsayıcı tasarım çözümleri ile üretilen ürün sayısında artış gözükmemektedir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Bu yaklaşım markalara daha duyarlı ve esnek çözümler üreten yenilikçi bir imaj katmaktadır. Çünkü kapsayıcı ve erişilebilir ürün yaratmak markaları aynı zamanda yenilikçi ve inovatif ürünler üretmeye de teşvik etmektedir. Yaratıcı fikirler sonucu farklı teknik ve malzeme kullanarak uyarlanabilir, esnek, erişilebilir ve kapsayıcı model ve tasarım çözümleri ile üretilen kullanıcı dostu ürünler, ürün çeşitliliği sağlayarak müşteri deneyimini iyileştirmekte, aynı zamanda marka sadakati için de önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bu doğrultuda markaların özellikle son yıllarda ürettikleri ürün ve ambalajların tasarımı, bu konuya verilen önemi göstermektedir.

Dünya çapında yayılmış perakende oyuncak mağazaları bulunan Danimarka markası LEGO, 2019 yılında görme engelli çocukların Braille okumayı öğrenmesine yardımcı olan blok seti üretmiştir. Parçalar, Braille alfabesindeki bir harfi, sayıyı ya da matematik sembolünü oluşturan kabartmalara sahiptir.

Şekil 7. Braille Bricks Seti

GUIDE Beauty markasının erişilebilir güzellik ürünleri serisi, özellikle elleri titreyen herkes için tasarlanmıştır. Kurucusu Terri Bryant, Parkinson hastalığı teşhisi konduktan sonra kullanıcıların elini sabitleyen ve kolay kavrama sağlayan yerleşik, dışarı çıkan kılavuz halkalara sahip dört ürün piyasaya sürmüştür.

Şekil 8. GUIDE Beauty Erişilebilir Güzellik Ürünleri

Tommy Hilfiger markası, 2017 yılında giyinmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan, uyarlanabilir moda serisini piyasaya sürmüştür. Markanın yeni serisi Tommy Adaptive, manyetik düğmeler ve tek elle kullanılabilen fermuarlar gibi birçok değişikliğe sahip parçayı içermektedir.

Şekil 9. Tommy Adaptive Web Sayfasından Bir Banner

Olay markası ise Braille metinli kolay açılan kapağı Easy Open Lid (2021) ile görme engelli, el becerisi ile ilgili sorun yaşayan ve uzuv farklılıklarından, eklem ağrısına ve görme bozukluklarına neden olan kronik sorunlara kadar çok çeşitli rahatsızlıkları olan geniş bir tüketici yelpazesine hitap etmeyi amaçlamıştır. Ambalaj, küresel bir ambalaj yarışması olan The PAC Global Awards 2022 kazananı olmuştur.

Şekil 10. Olay Markasının Braille Alfabeti İçeren Ürün Kapak Tasarımı

Braille alfabesi markaların engelli tüketiciler için erişilebilirlik adına kullandıkları etkili çözümlerinden biridir. QR (Quick Response) kodlar da birçok tasarım yüzeyinde olduğu gibi erişilebilir ambalajlarda da sıklıkla kullanılan bir ögedir. Özellikle interaktif bir etki sunması engelli kişilerin önemli bilgilere hızla ve anlaşılır biçimde ulaşmaları için oldukça etkili olmaktadır.

“Gıda ambalajlarındaki alerjen detayları gibi önemli bilgiler, genellikle görme engelli veya kısmen görme engelli kişilerin okumasını zorlaştıran basılı metinler olabilmektedir” (packagingeurope.com). Kellogg’s markası, bu bağlamda görme kaybı olan tüketiciler için dünyada ilk kez bir paketleme çözümü gerçekleştirmiştir. Üç metreye kadar uzaklıktan akıllı telefonla okunabilen yüksek kontrastlı bir koda sahip ambalajları, görme engelli müşterilerin güvenli ürünleri seçmesine yardımcı olmaktadır.

Şekil 11. Kellogg’s erişilebilir ambalaj tasarımı.

Nestle, görme engelli müşteriler için KitKat ve Quality Street markalarında erişilebilir QR kodlarını test etmektedir (nestle.co.uk, 2024). Müşteriler, görme engelli bireyler tarafından sıklıkla kullanılan uygulamalarla bu kodları telefonlarından tarayarak, alerjenler diyet gereksinimleri ve kullanım talimatları gibi bilgilere kolayca erişebilmektedir.

Şekil 12. Kitkat Markası QR Kod Örneği

QR kodlar, bilgiye erişmede zorluk yaşayan bireyler için kolaylaştırıcı olmakla birlikte teknolojiyi kullanmakta zorluk yaşayan bireyler için ise NFC (Near Field Communaciation) sistemi daha kolay bir kullanım sağlamaktadır. Çünkü bu sistem QR kod gibi tarama için ayrıca bir teknoloji gerektirmemekte, yalnızca fiziksel yakınlaştırma yeterli olmaktadır. Bu nedenle NFC sisteminin de başta engelli bireyler olmak üzere tüm kullanıcılar için kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

Ambalaj tasarımlarının yüzeylerinde bulunan görsel öğeler vasıtasıyla erişilebilirlik sağlanabilirken, ürün tasarımlarında uygulanan birtakım özellikler de o ürünü erişilebilir kılabilir. McDonald's EatQual yenilikçi ambalajlarıyla engelli müşterilerinin tek elle hamburger yemelerine yardımcı olmaktadır. Geleneksel ambalajlardaki burgerleri yemek için iki elinizi kullanmanız gerekir; ancak Hindistan'da 21 milyondan fazla insanın engelli olarak yaşadığı ve bu insanların dörtte birinin hareketle ilgili engelli olduğu göz önüne alındığında, üst uzuvlarıyla ilgili hareket sorunları yaşayan kişiler için kullanımı daha kolay bir ambalaj tasarımına yönelik açık bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Upton, 2024).

Şekil 13. Mcdonalds Erişilebilir Ambalaj Tasarımı

Markaların çoğunlukla ürünlerine ait ambalajlarında erişilebilirle ilgili tasarım çözümleri ürettiği görülmektedir. Açma, kapama, ürüne erişimde yaşanan zorluklar düşünüldüğünde bundan en çok el-kol ile engeli olanlar ve artrit hastalarının etkilendiği görülmektedir. “Ülkenin bir numaralı engellilik nedeni olan artrit, yaklaşık 60 milyon yetişkini ve yüz binlerce çocuğu etkiliyor. 100'den fazla artrit türü ve ilgili durumlar eklemlere ve sıklıkla diğer organlara zarar verir” (www.arthritis.org). Amerika Birleşik Devletleri'nde artrit ile yaşayan insanların ihtiyaçlarını ele alarak, bu alanla ilgili bilgi ve kaynak sağlama, bilimsel araştırma üretme misyonu olan ve kâr amacı gütmeyen Arthritis Foundation isimli bir kuruluş bulunmaktadır. Diğer bir örnek ise Arthritis Australia'dır. Hayırsever ve kâr amacı gütmeyen Avustralya'nın önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Arthritis Australia, 100'den fazla artrit türüyle yaşayan insanlara bilgi ve destek sağlamayı amaç edinmiştir. Kuruluş aynı zamanda “Gıda Ambalajı Tasarım Erişilebilirlik Yönergesi” hazırlayarak ürünlerin artritleri hastaların kullanımına yönelik çözüm önerileri sunmuştur. Bununla birlikte kuruluş, markalar için “kolay açılır”, “kolay kullanılır” sertifikaları da vermektedir.

Şekil 14. Sertifika Etiketleri

“Erişilebilirlik için tasarım yapmak tamamen yeni bir tasarım süreci gerektirmez; genellikle mevcut tasarım sürecinizde yalnızca küçük ayarlamalar içerir. Örneğin, erişilebilir tasarım teknikleri, Kullanıcı Merkezli Tasarım (UCD) süreçlerine iyi uyum sağlar” (Henry, 2007).

1970’lerde ortaya atılan “kullanıcı merkezli tasarım” anlayışı, kullanımı kolay ve bu anlayışla tasarlanan ürünleri kullanan kişiler için yararlı olmasını sağlama misyonuna sahiptir, bu doğrultuda kullanılabilir ve erişilebilir ürünler yaratmayı hedefler. Kullanılabilirlik, kullanıcı merkezli tasarıma işaret eder ve bu da erişilebilirlik için bir ön koşul olarak değerlendirilebilir. İnsan Sistemi Etkileşiminin Ergonomisi üzerine ISO (International Organization for Standardization) 9241 standardı kullanılabilirliği şu şekilde tanımlar: Bir ürünün (hizmet veya ortam) belirli kullanıcılar tarafından belirli bir kullanım bağlamında etkililik, verimlilik ve memnuniyetle belirli hedeflere ulaşmak için kullanılabilme derecesi (Petrie ve Bevan, 2009). Bu doğrultuda markalar erişilebilir tasarım çözümleri ile ürün üretirken kullanılabilirlik ilkesini de göz önünde bulundurmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesi özellikle ambalajları erişilebilir hale getirmek için oldukça önemlidir. Dolayısı ile ambalajların kolay bir şekilde açılır ya da kullanılabilir olması için gerekli öneriler ile ilgili ambalajlar için erişilebilirlik yönergeleri artırılmalıdır. Türkiye’de erişilebilirlik ile çalışmalar çoğunlukla mimari erişilebilirlik ile ilgilidir. Engellilik alanı ile ilgili önemli düzenlemelerin yapıldığı ve erişilebilirlikle ilgili yaptırımlar içeren mevzuat düzenlemesi 7 Temmuz 2005 tarihli 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’dur (<https://www.erisimsistemleri.com>). Son yıllarda da bazı kurumlar ve üniversiteler tarafından erişilebilirlik ve engelliler ile ilgili düzenlemeler, mevzuatlar, kılavuzlar yayınlanmaya devam etmektedir. Örneğin bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 yılında standartlar ve önerilerin bulunduğu bir “Erişilebilirlik Kılavuzu” yayınlamıştır.

Ülkemizde artık yalnızca mimari, kentsel çevre ya da web ortamında erişilebilirliğin sağlanması ile ilgili değil ürünlerin, ambalajların nasıl daha erişilebilir, kapsayıcı ve herkes için eşit kullanım şartlarına sahip hale getirilebileceği ile ilgili kılavuzlar yayınlanmalı, bilgilendirme platformları artırılmalıdır. Bu gibi yönerge ve standartlar markalar ve tasarımcılar için hem kolaylaştırıcı olacak hem de bu yolda güvenli bir rehber olacaktır.

SONUÇ

Kapsayıcı, erişilebilir çözümler üretmek için tasarımcılara büyük bir görev düşmektedir. Bu yolda tasarımcılar öncelikle kullanıcı araştırması yapmalıdır. Böylece farklı grupların ihtiyaçlarına cevap verme yolunda adım atmış olacaklardır. Dijital ortamda erişilebilirlik

çözümü söz konusu olduğunda WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) gibi erişilebilirlik standartları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yönergelerde erişilebilir görsel içerikler için yer alan doğru kontrast oranlarından yararlanılması özellikle renk körü gibi renkleri doğru bir biçimde algılayamayan bireyler için yararlı olacaktır. Farklı okuma ve algılama sorunları yaşayan kişiler için okunabilir yazı tipleri ve uygun boyutlar uygulayarak tipografide yapılacak düzenlemeler de bir o kadar önemlidir. NFC ile sesli ikaz ya da bilgi aktarımı kolaylıkla sağlanabilecek, QR kod ile ise içerik ve alerjen gibi ek bilgiler özellikle görme engelli bireyler için erişilebilirlik sağlayacaktır. Ürünleri ayırt etmeyi ve görsel engellerin ürünleri kolaylıkla tanıyabilmesine olanak tanıyan Braille alfabesinden yararlanma yine oldukça büyük bir ihtiyaçtır.

Markaların ürünlerinde uyguladıkları erişilebilir tasarım çözümleri ile hem farklı gereksinimlere ihtiyacı olan bireylerde hem de marka imajında olumlu etkiler yaratmaktadır. Etik bir sorumluluğu üstlenmenin de verdiği artı değer de oldukça önemlidir. Bununla birlikte son yıllarda markaların, ekoloji, sürdürülebilirlik, toplumsal katkı gibi konulara duyarlılık geliştiren ve bu konularda uygulamaları olan markaların sayısında artış görülüyor düşünülürse herkes için tasarım anlayışı geliştiren markaların da iyi bir imaja sahip olacakları bir gerçektir. Kullanıcı dostu ve empatiyle üretilmiş ürünler markaları pazarda artı konuma geçirerek, rekabet avantajı da sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Arslan, B., & Mutlu, M. (2021). Kültürel Turizm Yapılarında Özgürleştirici Erişilebilir Tasarım Kavramı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(3), 2564-2581. <https://doi.org/10.15869/itobiad.892353>

Baydag, C. (2013). Görme Engelli Bireylerin Sosyalleşme Sürecinde Verilen Müzik Eğitiminin, Müzikal Motivasyon, Müziksel İlgi ve Müzik Yaşantılarına Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.

Dostoğlu, N., Şahin, E. ve Taneli, Y. (2009, Mayıs). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes İçin Tasarım. Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler. Mimarlık Dergisi, Sayı: 347.

Henry, S. L. (2007). Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design. Lulu.com. <https://www.amazon.com/Just-Ask-Integrating-Accessibility-Throughout/dp/1430319526?asin=1430319526&revisionId=&format=4&depth=1>

(2021, 16 Ağustos). Kellogg's to roll out accessible cereal boxes

<https://packagingeurope.com/kelloggs-to-roll-out-accessible-cereal-boxes/6512.article>

Kurtoğlu, A. (2022). Görme Engellilerde Sporun Fiziksel ve Motorik Yanıtları, İksad Publishing House

Preiser, W. ve Ostroff, E. (2011). Universal design: an evolving paradigm. Universal design handbook.

Petrie, H. ve Bevan, N. (2009). The Evaluation of Accessibility, Usability and User Experience. The Universal Access Handbook, CRC Press

Türkmen, A. (2018). Otel Ortak Alanlarının Engelli Kullanıcılara Yönelik Kurgulanması, [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi

Unilever. (2024, 22 Ağustos). Erişilebilirlik. 19 Kasım 2024 tarihinde <https://notices.unilever.com/general/tr/accessibility/> adresinden edinilmiştir.

Upton, S. (2024). Accessible Packaging, Lovepaper. 22 Kasım 2024 tarihinde <https://lovepaper.org/accessible-packaging/> adresinden edinilmiştir.

Zeyrek Çepehan, İ., & Güller, E. (2020). Evrensel Tasarım Kapsamında Herkes İçin Erişilebilir Tasarım. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 383-410.

Görsel Kaynakçası

Şekil 1: Raheja, G. (2012). Developing Methodology for Accessibility Research in Rural Environments <https://slideplayer.com/slide/8649561/>

Şekil 2: <https://gogoaccess.com/wheelchair-ramp/>

Şekil 3: Equal Access: Universal Design of Your Syllabus

<https://www.washington.edu/doit/equal-access-universal-design-your-syllabus>

Şekil 4: Çepehan ve Güller, 2020, s. 401

Şekil 5: <https://www.unilever.com>

Şekil 6: <https://www.microsoft.com/en-us/garage/wall-of-fame/microsoft-adaptive-accessories/>

Şekil 7: <https://www.lego.com/en-au/theme/braille-bricks/about>

Şekil 8: <https://www.guidebeauty.com/collections/all-products>

Şekil 9: <https://usa.tommy.com/en/tommy-adaptive>

Şekil 10: <https://www.packagingconnections.com/news/olay-designs-easy-open-lid-shares-inclusive-design.htm>

Şekil 11: <https://www.adweek.com/brand-marketing/kelloggs-cereal-boxes-for-blind-and-visually-impaired-consumers/>

Şekil 12: <https://www.thebrandplanet.com/nestle-gorme-engelli-musteriler-icin-qr-kod-teknolojisini-test-ediyor/>

Şekil 13: https://entries.kyoorius.com/?action=ows%3Aentries.details&e=64377&-project_year=2021

Şekil 14: <https://www.tga.gov.au/resources/advertising-permissions/therapeutic-goods-restricted-representations-arthritis-australia-permission-2019>